

Проблемы анализа мезотраекторий в национальной инновационной системе

О.Г.Голиченко, ЦЭМИ РАН, Москва, Россия

В качестве объекта исследования рассматриваются мезотраектории развития национальной инновационной системы (НИС). Мезотраектория представляется как трехфазный процесс развития мезоединиц: возникновение (рождение), диффузия (принятие, усвоение или заимствование и адаптация) и удержание нового правила (инновации) и развитие мезопопуляций. Принимается, что динамика развития НИС задается трансформацией мезоединиц системы в ходе движения через данные фазы. При анализе фаз предлагается исследовать поведение акторов с позиций выполнения ими ядерных функций НИС. Для этого на каждой фазе мезотраектории определяется основная (доминирующая) ядерная функция системы. К последней привязываются другие ядерные функции, имплементация которых поддерживает или затрудняет реализацию доминирующей функции.

Центральная категория национальной инновационной системы (НИС), знания рассматриваются с двух позиций: как набор определенных правил (знаний) и как важнейший инновационный ресурс. Популяции акторов системы представляются носителями этих свойств знания-правила-ресурс. Знания как ресурс не только служит источником ренты для акторов, ими обладающими, но и фактором способным «разорвать» мезотраекторию. Этому во многом способствуют изоляционистские барьеры, выстраиваемые фирмой внутри мезопопуляции для сохранения инновационной ренты.

Свой вклад в имплементацию мезотраекторий и степень выполнения функций инновационной системы на разных ее фазах вносят действия фактообразующих популяций. В работе в качестве таких популяций рассматриваются множества акторов из мезопопуляций, выступающих в роли носителей характеристик некоторых факторов, способных оказать значительное влияние на реализацию эволюционной траектории. Устанавливаются свойства характеристик факторов, позволяющих представить их совокупность в виде некоторой (иерархической) системы градаций. Анализируется современная динамика некоторых фактообразующих популяций в России.

Ставится и анализируется задачи политики по созданию мотивации к инновационному поведению на разных фазах мезотраектории, в частности, задача компенсации рисков и неопределенностей на фазах мезотраектории. При этом риски и неопределенности делятся на естественные, внутренне присущие инновационной деятельности и риски и неопределенности, связанные с действием эффекта технологического спилловера.

Рассматриваются вопросы регулирования функционирования фактообразующих популяций и смягчения рисков и неопределенностей, испытываемых мезопопуляциями на мезотраектории. \

Ключевые слова: знания-правила, редкие ресурсы, популяции, фазы траектории, функции национальной инновационной системы, фактообразующие популяции.

JEL E11, O31, O38

Problems of analysis of meso trajectories in the national innovation system

Oleg Golichenko, CEMI RAS, Moscow, Russia

The object of research is a meso trajectory of the development of the national innovation system (NIS). The meso trajectory is presented as a three-phase process of the development of

meso units: emergence (origination), diffusion (acceptance, assimilation and adaptation) and retention of a new rule (innovation) and the meso population transformation.

The behaviour of actors is studied from the standpoint of the NIS core functions at the phases. For this purpose, the main (dominant) core function is found out at a phase. At the phase, the other actual core functions are being tied to the dominant function if they support or prevent its implementation. The central category of the national innovation system (NIS), knowledge-rule is considered from two perspectives: as a set of specific rules and the most crucial innovative resource. The populations are represented as carriers of these properties. The knowledge as a creative resource serves as a source of rents and factor capable of “breaking” the meso trajectory.

The action of factor-forming populations contributes to the development of meso trajectories and degree of NIS function performance at various phases. In this study, sets of actors of such populations are taken as carriers of the factor attributes. That attributes are able to affect the implementation of the meso trajectory. The set of these factor attributes allow representing the factor as a (hierarchical) gradation system. The current dynamics of some of the factor-forming populations in Russia is analysed.

We also set and analyse policy objectives and implementations for creating motivation for innovative behaviour at different phases of the meso trajectory. They are concerning the task of mitigating risks and uncertainties distributed across the phases of the meso trajectory.

Keywords: knowledge, rules, rare resources, populations, meso trajectory, functions of the national innovation system, factor-forming populations